

Bienestar psicológico y características sociodemográficas en estudiantes universitarios durante la cuarentena por SARS-CoV-2 (Covid-19)

Psychological well-being and sociodemographic characteristics in university students during Quarantine by SARS-CoV-2

Franlet Araque-Castellanos f.araque@unisimonbolivar.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-2382-3777> Mg, Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales

Orlando González-Gutiérrez ogonzalez@unisimonbolivar.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-1123-7412> Mg, Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales

Ruth Jimena López-Jaimes. r.lopez@unisimonbolivar.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-2524-0428> Mg, Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales

Irma-Lizeth Nuván-Hurtado. irma.nuvan@mail.udes.edu.co <https://orcid.org/0000-0003-0501-0526> Mg, Universidad de Santander-Cúcuta Colombia, Facultad de Ciencias Sociales Políticas y Humanas

Oscar Medina-Ortiz o.medina@unisimonbolivar.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-2472-1238> Phd. Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales

Received/Recibido: 09/28/2020 Accepted/Aceptado: 10/15/2020 Published/Publicado: 12/09/2020 DOI: 10.5281/zenodo.4544052

Resumen

Introducción: En la situación de cuarentena debido al SARS-CoV-2 (Covid-19), se ha reconocido el carácter estresante de esta experiencia y sus efectos negativos en la estabilidad emocional y la salud mental de los estudiantes universitarios; por esto, importa reconocer cuál es su impacto en el Bienestar Psicológico en esta población, y el papel de las características sociodemográficas en él.

Objetivo: Analizar las relaciones entre el Bienestar Psicológico y las características sociodemográficas en estudiantes universitarios durante el momento inicial de confinamiento preventivo debido a la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19).

Métodos: La muestra estuvo constituida por 1631 estudiantes universitarios de ambos sexos, quienes fueron caracterizados sociodemográficamente y evaluados con la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Ryff, durante el periodo inicial de la cuarentena estricta.

Resultados: Los niveles más elevados de Bienestar Psicológico se asociaron al sexo femenino (81,7%), personas solteras (75%) y al estrato socioeconómico alto. Se encontró asociación significativa entre tener Tratamiento psiquiátrico y más bajo Bienestar Psicológico. La mayoría de los estudiantes mostraron niveles medios de Bienestar Psicológico, con mejores niveles en las dimensiones Propósito de vida, Crecimiento personal y Autoaceptación.

Conclusión: Los resultados muestran que, en el aislamiento inicial debido a la pandemia, el Bienestar Psicológico no estaba negativamente afectado en los estudiantes universitarios del estudio, predominando los niveles medios de bienestar, lo cual podría haber estado contribuyendo a un mejor afrontamiento de la situación. Sin embargo, esto no descarta que pudiera afectarse negativamente más adelante, al transcurrir mayor tiempo de confinamiento

Palabras clave: Estudiantes Universitarios; Características Sociodemográficas; Bienestar Psicológico; SARS-CoV-2 (Covid-19); Impacto Psicológico por pandemia, Aislamiento Social.

Introduction

Introduction: In the quarantine situation due to SARS-CoV-2 (Covid-19), the stressful nature of this experience and its negative effects on the emotional stability and mental health of university students have been recognized; For this reason, it is important to recognize the impact on psychological well-being in this population and the role of sociodemographic characteristics in it.

Objective: To analyze the relationships between psychological well-being and sociodemographic characteristics in university students during the initial moment of preventive confinement due to the SARS-CoV-2 (Covid-19) pandemic.

Methods: The sample consisted of 1631 university students of both sexes, who were characterized sociodemographically and evaluated with the Ryff Psychological Well-being Scale (EBP), during the initial period of strict quarantine.

Results: The highest levels of Psychological Well-being were associated with the female sex (81.7%), single people (75%) and the high socioeconomic stratum. A significant association was found between having psychiatric treatment and psychological well-being. Most of the students showed medium levels of Psychological a lower Well-being, with better levels in Life Purpose, Personal Growth and Self-acceptance.

Conclusion: The results show that in the initial isolation due to the pandemic, Psychological Well-being was not negatively affected in the university students in the study, with medium levels of well-being predominating, which could have been contributing to a better coping with the situation. However, this does not rule out that it could be negatively affected later, after a longer confinement time.

Key Words: University students, Sociodemographic characteristics, Psychological well-being, SARS-CoV-2 (Covid-19), Psychological impact of pandemic, Social Isolation.

El confinamiento por pandemia, como el actual debido al Covid-19 o SARS-CoV-2, produce temor e incertidumbre, ya que introduce desestabilizaciones inesperadas y preocupantes en la organización y funcionamiento de la vida cotidiana de las personas y sociedades en todos sus ámbitos: familiar, comunitario, económico-laboral, proyectos y sentidos personales de vida y de bienestar, entre otros¹. También, tiene un impacto significativo en la salud física y mental de los individuos y comunidades, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS)², de todos los grupos etarios, en diversos contextos, actividades u ocupaciones^{3,4}. Sin duda, los estudiantes universitarios son una de las poblaciones más afectadas debido a que los procesos educativos institucionales, junto con su cotidianidad, fueron replanteados abruptamente para cumplir con las medidas estrictas de confinamiento preventivo, con lo cual debieron afrontar, sin mayor preparación, estas nuevas realidades y sus implicaciones sobre sus proyectos de vida, sin mencionar sus consecuencias en los procedimientos y modos del proceso de enseñanza-aprendizaje (v.g. el paso a la no presencialidad y la virtualidad) y en el desempeño académico.

Respecto de los impactos del confinamiento preventivo por SARS-CoV-2 en la salud mental, diversos estudios reportan, de manera consistente en la fase inicial del brote del virus, un aumento de afectaciones en la salud mental de los estudiantes universitarios de ambos sexos dados por: mayor estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, ira, depresión y desilusión, que puede ir de niveles moderados a severos⁵⁻⁹. Hay que decir, sin embargo, que igualmente hay estudios que no reportan mayor afectación en indicadores de distrés emocional en las etapas iniciales del confinamiento^{10,11}.

Los resultados de algunas investigaciones muestran, por otra parte, que la vulnerabilidad psicológica durante el confinamiento pueden asociarse a algunos factores sociodemográficos como: La edad de adulto joven (18-35 años), la no ocupación o el desempleo, el nivel de ingreso económico bajo, vivir solo, ser trabajador de la salud, tener problemas actuales de salud (y más si son debido al SARS-CoV-2), y tener familiares y conocidos con COVID-19¹²⁻¹⁵.

En definitiva, la investigación se ha centrado y ha contribuido a documentar como un hecho probable el efecto negativo del aislamiento social preventivo sobre la salud mental en situación de pandemia, concretamente, en indicadores de distrés o dificultad emocional como lo mencionado anteriormente. Valga decir que, aun así, sigue siendo incipiente en relación con la población universitaria en nuestro medio.

Adicionalmente, aún es menos presente el estudio de variables psicológicas de salud mental positiva en el individuo¹⁶⁻¹⁹ en particular, en estudiantes universitarios, las cuales indican funcionamientos psicológicos más satisfactorios en condiciones de alto estrés psicosocial como son las pandemias y las medidas de cuarentena o confinamiento social estricto. En esta dirección, un estudio en población española²⁰, reporta el papel de la resiliencia y bienestar psicológico en los sín-

tomas de estrés postraumático, durante el confinamiento por la pandemia por SARS-CoV-2; en él se encontraron niveles medios y altos de resiliencia en el 85% de los sujetos, los cuales mostraban mejores niveles de bienestar psicológico, los que se asociaban, a su vez, con menores valores de estrés postraumático. Por su parte, los síntomas de estrés postraumático parecen haberse elevado en el confinamiento por la pandemia.

El constructo Bienestar Psicológico considera que éste expresa el desarrollo de potencialidades propias del individuo y resulta de la valoración que la persona hace de seis dimensiones o aspectos transculturales de la propia experiencia de vida, como son: Autonomía, Crecimiento Personal, Autoaceptación, Propósitos en la Vida, Dominio del Entorno y Relaciones Positivas^{21,22}. El Bienestar Psicológico es una de las perspectivas teóricas que en los últimos años se ha investigado no sólo para conocer la apreciación que las personas tienen de su vida, sino en cuanto factor que se asocia a mejores niveles de salud mental positiva ante el estrés vital, y se ha vinculado con diferentes procesos como la felicidad, el desenvolvimiento social, la salud física, etc.²³⁻²⁶. En esto, la evaluación del Bienestar Psicológico en condiciones de pandemia y aislamiento social tiene relevancia, ya que se relaciona con las capacidades del individuo para responder más resilientemente en estas situaciones^{19,27,28}.

En Colombia, a la fecha aún es incipiente la divulgación de resultados de estudios sobre el impacto psicológico del confinamiento durante la pandemia por Covid-19 en estudiantes universitarios, y, particularmente, sobre el Bienestar Psicológico y sus posibles determinantes contextuales en esta población en tales circunstancias. Es en esta dirección que el presente estudio se dirige a evaluar los niveles de Bienestar Psicológico de estudiantes universitarios colombianos durante el confinamiento inicial por la pandemia (entre la 6 y 9 semana de inicio) debido al SARS-CoV-2, y explorar la asociación de las características sociodemográficas con tales niveles observados.

Metodología

Diseño del estudio:

El estudio se desarrolla con un enfoque cuantitativo y un diseño transversal, de alcance descriptivo

Participantes:

El estudio se realizó en el contexto universitario de cinco programas públicos y privados de Psicología, en Norte de Santander (Colombia), de modalidades de educación presencial y a distancia. La población era de 2627 estudiantes, y la muestra final se conformó por conveniencia y no aleatoriamente (aquellos que aceptaron participar del estudio), y quedando integrada por 1631 estudiantes de ambos sexos.

VARIABLES e instrumentos de medición

Las variables sociodemográficas del estudio fueron: Sexo, Edad, Estrato social, (socioeconómico) Estado civil, Composición familiar (si tiene o no hijos), Tratamiento Médico,

tratamiento Psicológico, Tratamiento Psiquiátrico. Para la medición de estas variables se diseñó un cuestionario.

El Bienestar Psicológico fue evaluado a través de la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Ryff, la cual está conformada por 39 reactivos, autoadministrados, puntuados en una escala tipo Likert. Está compuesta por seis subescalas: Autoaceptación, Dominio del entorno, Relaciones positivas, Crecimiento personal, Autonomía, y Propósito de vida. La puntuación máxima posible es de 234, de tal forma que las puntuaciones mayores a 176 indican un bienestar psicológico elevado, el nivel alto estaría indicado por los valores entre 141 y 176 puntos, puntuaciones entre 117 y 140 sugieren un nivel moderado y finalmente puntuaciones inferiores a 116 indican un bienestar Psicológico bajo.

La versión usada en el estudio fue validada en Colombia por Pineda, Castro y Chaparro(29), en el año 2018. En este estudio participaron 727 adultos jóvenes por muestreo no probabilístico. La validez de constructo se obtuvo por medio del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), la cual mostró índices de ajuste similares con seis dimensiones ($X^2=1649.40$, $gl=362$, $p=0.00$; $CFI=0.95$; $AGFI=0.95$; $RMSEA=0.066$, $IC90\%$, $0.062 - 0.069$; $SRMR=0.077$) y con seis dimensiones y el factor de segundo orden, denominado bienestar. En cuanto a la confiabilidad se estimó a través de omega de McDonald (Ω) con un resultado entre 0.60 y 0.84. No queda claro si esto último se refiere al estudio de Pineda et al o al actual. It is not clear whether the latter refers to the study by Pineda et al or the current one.

Procedimiento:

Fueron invitados todos los estudiantes universitarios de los programas participantes a través de convocatoria realizada por los directores de los programas académicos, quienes compartieron el consentimiento informado y el formulario digital de pruebas a aplicar. El desarrollo de las pruebas se realizó entre el 20 de abril y 9 de mayo de 2020, es decir, entre 6 y 9 semanas luego de haber comenzado el aislamiento (confinamiento) social preventivo obligatorio en las respectivas residencias de los estudiantes.

Análisis estadístico:

Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 22. Se utilizó inicialmente una estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) para el análisis de las variables sociodemográficas y del Bienestar Psicológico. Luego se realizó la prueba de normalidad estadística Kolmogorov Smirnov para muestras mayores a 30, en la cual se evidenció una distribución no normal. Se utilizó la prueba Chi cuadrado, para establecer la independencia entre las variables sociodemográficas y el Bienestar Psicológico en la muestra evaluada. Finalmente, se utilizó la U de Mann-Whitney para muestras independientes, y comprobar si los resultados encontrados de la relación entre variables eran significativos o efectos del azar. La significancia estadística fue establecida en menos de 0,05.

Resultados

Sociodemográficamente, el 19,6% de los participantes eran de sexo masculino y el 80,4% del sexo femenino. En relación con el estado civil, el 71,1% eran solteros y el 16,7% tenían una relación de noviazgo. El estrato social predominante fue el medio con un 44%. El 87% de los estudiantes afirmaron no tener hijos. En relación con la salud física y mental, el 88,5% no está en tratamiento médico, ni psicológico (91,2%), ni psiquiátrico (98,8%) (Tabla 1).

Tabla 1. Características Sociodemográficas

		N	%
Sexo	Masculino	320	19.6
	Femenino	1311	80.4
	Total	1631	100
Estado Civil	Casado	55	3.4
	Unión Libre	113	6.9
	Separado	29	1.8
	Viudo	2	.1
	Soltero	1159	71.1
	Noviazgo	273	16.7
	Total	1631	100
Estrato Social	Bajo	551	33.8
	Medio	718	44.0
	Alto	268	16.4
	Total	1631	100
Tiene Hijos	No	1419	87.0
	Si	212	13.0
	Total	1631	100
Tratamiento Médico	No	1444	88.5
	Si	187	11.5
	Total	1631	100
Tratamiento Psicológico	No	1488	91.2
	Si	143	8.8
	Total	1631	100
Tratamiento Psiquiátrico	No	1611	98.8
	Si	20	1.2
	Total	1631	100

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al Bienestar Psicológico (Tabla 2), mayoritariamente (69,2%) presentaban un nivel medio de Autoaceptación; el 84,2% de los estudiantes reportaban una percepción media de Dominio del Entorno; en cuanto a Relaciones Positivas, un 69,8% de los participantes indicaron tener un nivel medio de relaciones cercanas y de confianza; en relación con Crecimiento Personal, el 85,7% se ubicó en un nivel medio; en Autonomía, un 68,1% de se sentía medianamente independientes, y el 30.4% creían tener baja Autodeterminación; finalmente, en cuanto al Propósito de Vida, 51,1% se autoevaluó en un nivel alto.

Con respecto al puntaje global de Bienestar Psicológico, el 71% de los estudiantes se ubicaron en un nivel alto, seguido por el 26,1% en el nivel Moderado.

Tabla 2. Bienestar Psicológico			
		N	%
Bienestar Psicológico Global	BP Bajo	24	1.5
	BP Moderado	425	26.1
	BP Alto	1158	71
	BP Elevado	24	1.5
	Total	1631	100
Autoaceptación	Bajo	36	2.2
	Medio	1129	69.2
	Alto	466	28.6
	Total	1631	100
Dominio del Entorno	Bajo	95	5.8
	Medio	1373	84.2
	Alto	163	10
	Total	1631	100
Relaciones Positivas	Bajo	365	22.4
	Medio	1138	69.8
	Alto	128	7.8
	Total	1631	100
Crecimiento Personal	Bajo	32	2.0
	Medio	1397	85.7
	Alto	202	12.4
Autonomía	Bajo	496	30.4
	Medio	1110	68.1
	Alto	25	1.5
	Total	1631	100
Propósito de vida	Bajo	64	3.9
	Medio	734	45
	Alto	833	51.1
	Total	1631	100

Fuente: Elaboración propia

Al analizar las posibles relaciones entre las variables sociodemográficas y el Bienestar Psicológico, es importante resaltar, que las mujeres (81,7%) presentaban niveles más elevados de Bienestar Psicológico Global. Así mismo, las personas solteras presentaron un nivel elevado de Bienestar Psicológico (75%), y el Estrato Socioeconómico Alto (84,6%) estuvo asociado con nivel alto de Bienestar Psicológico (Tabla 3).

Sin embargo, al respecto de estas relaciones, entre las características sociodemográficas y el Bienestar Psicológico en estudiantes universitarios, sólo se encontró asociación estadísticamente significativa entre estar en Tratamiento psiquiátrico y el nivel bajo de Bienestar Psicológico con $\chi^2=0,002$. (Tabla 3) corroborado por el análisis a través de U de Mann-Whitney (Tabla 4) con P de $<0,0001$.

Tabla 3. Relación entre características sociodemográficas y Bienestar Psicológico.							
		BP bajo N (%)	BP moderado N (%)	BP alto N (%)	BP elevado N (%)	Total N (%)	P (Chi ²)
Sexo	Masculino	6 (25) (1,8)	95 (22,4) (29,6)	212 (18,3) (66,25)	7 (29,2) (2,18)	320 (19,6) (100)	0,164
	Femenino	18 (75) (1,4)	330 (77,6) (25,17)	946 (81,7) (72,15)	17 (70,8) (1,3)	1311 (80,4) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (70,9)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	
Estado Civil	Casado	1 (4,2) (1,8)	15 (3,5) (27,3)	39 (3,4) (70,9)	0 (0) (0)	55 (3,4) (100)	0,382
	Unión Libre	2 (8,3) (1,7)	30 (7,1) (26,6)	79 (6,8) (70)	2 (8,3) (1,7)	113 (6,9) (100)	
	Separado	2 (8,3) (6,8)	4 (0,9) (13,7)	23 (2,0) (79,5)	0 (0) (0)	29 (1,8) (100)	
	Viudo	0 (0) (0)	2 (0,5) (100)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	2 (0,1)	
	Soltero	17 (70,8) (1,4)	302 (71,1) (26,2)	822 (71,0) (70,9)	18 (75,0) (1,5)	1159 (71,1) (100)	
	Noviazgo	2 (8,3) (0,8)	72 (16,9) (26,3)	195 (16,8) (71,5)	4 (16,7) (1,4)	273 (16,7) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (70,9)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	
Estrato Socioeconómico	Bajo	15 (62,5) (1,2)	335 (78,8) (26,4)	898 (77,5) (70,8)	21 (87,5) (1,7)	1269 (77,8) (100)	0,394
	Medio	9 (37,5) (2,6)	88 (20,7) (25,2)	249 (21,5) (71,3)	3 (12,5) (0,9)	349 (21,4) (100)	
	Alto	0 (0) (0)	2 (0,5) (15,4)	11 (0,9) (84,6)	0 (0) (0)	13 (0,8) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (70,9)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	
Tiene hijos	No	21 (87,5) (1,5)	369 (86,8) (26)	1007 (87,0) (71)	22 (91,7) (1,6)	1419 (87,0) (100)	0,923
	Sí	3 (12,5) (1,4)	56 (13,2) (26,4)	151 (13,0) (71,2)	2 (8,3) (0,9)	212 (13,0) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (70,9)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	
Tratamiento médico	No	23 (95,8) (1,6)	364 (85,6) (25,2)	1037 (89,6) (71,8)	20 (83,3) (1,4)	1444 (88,5) (100)	0,087
	Sí	1 (4,2) (0,5)	61 (14,4) (32,6)	121 (10,4) (64,7)	4 (16,7) (2,1)	187 (11,5) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (71)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	
Tratamiento psicológico	No	20 (83,3) (1,3)	385 (90,6) (25,9)	1063 (91,8) (71,4)	20 (83,3) (1,3)	1488 (91,2) (100)	0,219
	Sí	4 (16,7) (2,8)	40 (9,4) (28)	95 (8,2) (66,4)	4 (16,7) (2,8)	55 (8,8) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (70,9)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	
Tratamiento psiquiátrico	No	23 (95,8) (1,4)	413 (97,2) (25,6)	1151 (99,4) (71,4)	24 (100) (1,5)	1611 (98,8) (100)	0,002
	Sí	1 (4,2) (5)	12 (2,8) (60)	7 (0,6) (35)	0 (0) (0)	20 (1,2) (100)	
	Total	24 (100) (1,5)	425 (100) (26,1)	1158 (100) (70,9)	24 (100) (1,5)	1631 (100) (100)	

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, al procesar los datos a través de U de Mann-Whitney, el nivel de significancia encontrado permite establecer que hay una relación estadísticamente significativa entre el tratamiento psiquiátrico y el nivel de bienestar Psicológico cuyo P es $<0,0001$, por tanto, estar recibiendo tratamiento psiquiátrico está asociado a niveles bajos de Bienestar Psicológico.

Tabla 4. Relación entre Características Sociodemográficas y Bienestar Psicológico.

	No	Sí	(U de Mann-Whitney)
	N(media)	N(media)	p
Tratamiento psiquiátrico	1611 (146,67)	20 (133,80)	$<0,0001$

Fuente: Elaboración propia

Discusión

El presente estudio tuvo como finalidad analizar las relaciones entre el Bienestar Psicológico y las características sociodemográficas de estudiantes universitarios durante el momento inicial de confinamiento preventivo debido a la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19). Del total de sujetos participantes, 80,4% eran mujeres y 19,6% eran hombres, el 71% solteros, de un estrato socioeconómico medio en 44%, sin hijos el 87%, y sin problemas de salud física ni mental en 88,5%.

El puntaje global de Bienestar Psicológico en el 72,5% de los estudiantes, se ubicó en niveles altos y elevados, lo que indicaba que la mayoría de estos se encontraban satisfechos con la realización de su vida. Dicha satisfacción es consistente con la tendencia general de los puntajes alcanzados en cada una de las dimensiones del Bienestar Psicológico observado en el presente estudio: Propósito de Vida fue la dimensión con un mayor porcentaje de estudiantes calificada con un nivel alto (51,1%), identificando la existencia de objetivos y proyectos vitales personales, que favorecen, posiblemente, un sentido de dirección en un momento de incertidumbre y bajo control como lo es el aislamiento social preventivo en su momento inicial. Estos resultados positivos en cuanto al Bienestar Psicológico, son consistentes con lo reportado por García, Hernández-Lalinde, Espinosa-Castro y Soler³⁰ quienes encontraron entre adolescentes uruguayos, niveles satisfactorios de Bienestar Psicológico, aunque, hay que decir, sus mediciones no estaban referidas al contexto de pandemia; así mismo, son congruentes con lo hallado por Videla, et al.¹⁷ en estudiantes universitarios, en los que el buen Bienestar Psicológico se identifica como un factor protector de la salud mental.

En esta dirección, las dimensiones de Autoaceptación, Dominio del entorno, Relaciones positivas, Crecimiento personal y Autonomía fueron calificadas con un nivel medio de Bienestar Psicológico en la mayoría de los estudiantes: los evaluados intentan sentirse bien consigo mismos en un nivel medio de Autoaceptación, teniendo en cuenta sus propias limitaciones (69,2%); tienen una expectativa moderada de control sobre el entorno (Dominio de entorno), lo cual puede indicar una percepción de afrontamiento algo disminuida en

la situación de cuarentena (84,2%); respecto a Crecimiento personal, el 85,7% percibe su evolución y aprendizaje en un nivel medio igual que sus posibilidades de crecimiento. Con base en lo anterior, las dimensiones que sustentan más positivamente la percepción de bienestar de los estudiantes son: Propósito de Vida, Autoaceptación y Crecimiento personal; lo cual estaría señalando, posiblemente que, ante una situación crítica como el aislamiento social de pandemia, la organización de un sentido resiliente de sí mismo se basaría en estas dimensiones, favoreciendo un mejor afrontamiento de la incertidumbre del confinamiento, resultados que tienden a sugerir que en condiciones de aislamiento social por pandemia podrían, empezar a afectarse dimensiones del bienestar personal como la Autonomía, lo cual no parece tan evidente en situaciones de normalidad sanitaria^{9,10,17}.

Sin embargo, dos dimensiones del Bienestar Psicológico, que aunque se identificaron con niveles medios en un porcentaje importante de los estudiantes, también en éstas hubo un porcentaje significativo con niveles bajos de bienestar: en Relaciones positivas, el 69,8%, valoró su bienestar en un grado medio y el 22,4% en un nivel bajo, lo cual indica que, aunque cuentan con relaciones de confianza e intimidad, no son plenamente satisfactorias; a su vez, en Autonomía, el 68,1% consideran tener un nivel medio de independencia y autoridad personal, aunque no así el 30,4%. Con lo cual, la calidad percibida de las relaciones personales y de la propia Autonomía en la situación de aislamiento social, pueden disminuir no sólo la percepción de bienestar en la experiencia, sino su función protectora ante el estrés vivido, como también lo sugieren algunos estudios^{9,11}.

Como se mencionó antes, en relación con la dimensión de Autonomía en la cual se evidenció un porcentaje considerable de estudiantes con Bienestar Psicológico bajo (30,4%), esto puede estar relacionado con el hecho de que algunos estudiantes universitarios que dependen económicamente de sus padres, vean limitada de alguna forma su sentido de independencia y control de su entorno; así como aquellos que no dependen económicamente de su familia, y deben mantenerse a sí mismos, vean disminuida su Autonomía debido a las restricciones económicas que conllevó el aumento en la tasa de desempleo durante el periodo de aislamiento social preventivo^{13,14,31-33}.

De las variables sociodemográficas exploradas, solamente estar recibiendo tratamiento psiquiátrico es la que se relacionó significativamente con Bienestar Psicológico; de tal forma que los aquellos estudiantes que estaban se encuentran en tratamiento psiquiátrico, presentaban tienen un nivel más bajo de Bienestar Psicológico, comparados con aquellos que no están recibiendo tratamiento ($p < 0.0001$). Lo cual es una observación congruente con estudios que muestran una relación entre indicadores de menor salud mental que demandan atención clínica, y menores valores de variables de salud mental positiva³⁴⁻³⁷.

Por otra parte, las mujeres estudiantes universitarias presentaron niveles más elevados de Bienestar Psicológico global (81,7%), al contrario de lo encontrado en los estudios de

González-Jaimes, et al. y Smith et al.^{14,33}; quienes reportan un mayor impacto psicológico negativo en las participantes de este sexo. También, los estudiantes solteros (75%) y aquellos de Estrato Socioeconómico Alto (84,6%) presentaban mejores niveles de Bienestar Psicológico, lo cual es concordante con estudios que señalan que menores ingresos (desempleo) y mayores responsabilidades económicas (estar casado), se asocian con menores niveles de Bienestar Psicológico^{14,31}.

Se debe destacar como limitación para la generalización de los resultados a la población universitaria, el hecho que la muestra del presente estudio estuvo conformada exclusivamente por estudiantes de programas de Psicología; por lo cual, serán necesarios estudios posteriores que superen esta condición. Sería pertinente en este tipo de estudios complementar la medición de Bienestar Psicológico con otras medidas más sensibles al estrés situacional inmediato, por ejemplo, de Estrés percibido. Con todo, las valoraciones de indicadores de salud mental positiva, como el Bienestar Psicológico, son importantes reconocerlas en situaciones emergentes de crisis, ya que son factores protectores ante las mismas. Por último, con base en los resultados, se puede animar la construcción de experiencias protectoras de la salud mental de los estudiantes en experiencias límites, en el ámbito universitario, fortaleciendo dimensiones como las del Bienestar Psicológico.

Referencias

- López-Mejía M. Se confirman primeros casos de COVID-19 en México [Internet]. Medscape. 2020 [citado 23 de noviembre de 2020]. Disponible en: <http://espanol.medscape.com/verarticulo/5905094>
- Organización Mundial de la Salud O. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 [Internet]. [citado 17 de noviembre de 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Piña-Ferrer L. El COVID 19: Impacto psicológico en los seres humanos. *Rev Arbitr Interdiscip Cienc Salud Vida*. 2020;4(7):188-99.
- Martínez Hernández J. Pandemias y bioamenazas globales del siglo XXI - Elcano [Internet]. [citado 17 de noviembre de 2020]. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari42-2016-martinezhernandez-pandemias-bioamenazas-globales-siglo-21
- Khan S, Siddique R, Li H, Ali A, Shereen MA, Bashir N, et al. Impact of coronavirus outbreak on psychological health. *J Glob Health*. junio de 2020;10(1):010331.
- Li S, Wang Y, Xue J, Zhao N, Zhu T. The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological Consequences: A Study on Active Weibo Users. *Int J Environ Res Public Health*. 19 de marzo de 2020;17(6):2032.
- Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. *Psychiatry Res*. junio de 2020;288:112954.
- Chen Q, Liang M, Li Y, Guo J, Fei D, Wang L, et al. Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. *Lancet Psychiatry*. abril de 2020;7(4):e15-6.
- Ruiz-Domínguez L, Blanco-González L, Araque-Castellanos F, Mendoza-Rincón B. Características del Bienestar psicológico en jóvenes universitarios en el marco aislamiento preventivo por COVID-19. *Gac Médica Caracas*. septiembre de 2020;128(3).
- Ozamiz-Etxebarria N, Dosil-Santamaria M, Picaza-Gorrochategui M, Idoiaga-Mondragon N. Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. *Cad Saúde Pública*. 2020;36(4):e00054020.
- Valiente C, Vázquez C, Peinado V, Contreras A, Trucharte A, Bental R, et al. Estudio nacional representativo de las respuestas de los ciudadanos de España ante la crisis de Covid-19: respuestas psicológicas. Resultados preliminares. [Internet]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2020 may [citado 23 de noviembre de 2020] p. 19. Disponible en: <https://www.ucm.es/inventap/file/vidacovid19--informe-ejecutivomalestar3520-final-1/?ver>
- Becerra-García JA, Giménez Ballesta G, Sánchez-Gutiérrez T, Barbeito Resa S, Calvo Calvo A. Síntomas psicopatológicos durante la cuarentena por Covid-19 en población general española: un análisis preliminar en función de variables sociodemográficas y ambientales-ocupacionales. *Rev Esp Salud Publica [Internet]*. 2020 [citado 23 de noviembre de 2020]; Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-32515363>
- Fofana NK, Latif F, Sarfraz S, Bilal, Bashir MF, Komal B. Fear and agony of the pandemic leading to stress and mental illness: An emerging crisis in the novel coronavirus (COVID-19) outbreak. *Psychiatry Res*. 2020;291.
- Smith L, Jacob L, Yakkundi A, McDermott D, Armstrong NC, Barnett Y, et al. Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing associated with COVID-19: a cross-sectional study of UK-based respondents. *Psychiatry Res*. 2020;291.
- Rajkumar RP. COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. *Asian J Psychiatry*. 2020;52.
- Muñoz CO, Restrepo D, Cardona D. Construcción del concepto de salud mental positiva: revisión sistemática. *Rev Panam Salud Pública*. 2016;8.
- Videla JR, Jaramillo Y, Contreras Watier MJ, Donoso Sanhueza N, Tapia Barrios G. Factores protectores de salud mental positiva en alumnos universitarios. *Ágora Enferm*. 2019;23(4):164-9.
- Alarcón RD. La Salud Mental de los estudiantes universitarios. *Rev Medica Hered*. 13 de enero de 2020;30(4):219-21.
- Vázquez C, Hervás G, Rahona JJ, Gómez D. Bienestar psicológico y salud: Aportaciones desde la Psicología Positiva. 2009;14. Completar la referencia correct the reference
- Sánchez-Hernández Ó. Resiliencia y Bienestar frente al COVID-19. :8.
- Bahamón MJ, Alarcón-Vásquez Y, Trejos-Herrera AM, Millán De Lange A, González-Gutiérrez O, Rubio Castro R, et al. Propiedades psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico Ryff en adolescentes colombianos. *Arch Venez Farmacol Ter*. 2020;39(3):342-348.
- Bahamón MJ, Alarcón-Vásquez Y, Torres LC, Trejos-Herrera AM, Aráuz LC. Bienestar psicológico en adolescentes colombianos. *Arch Venez Farmacol Ter*. 1 de enero de 2019;38(5):519-23.
- Delgado Ahuanari AM, Tejada Gordon MC. Bienestar psicológico en estudiantes universitarios de latinoamericanos. [Santa Marta]: Universidad Cooperativa de Colombia, Programa de Psicología; 2020.

24. Espinoza Pillado C, Barra Almagiá E. Autoeficacia, apoyo social y bienestar psicológico en estudiantes universitarios asmáticos. *Rev Psicol.* 17 de abril de 2019;14(28):141-7.
25. Valerio Ureña G, Serna Valdivia R. Redes sociales y bienestar psicológico del estudiante universitario. *Rev Electrónica Investig Educ.* 7 de septiembre de 2018;20(3):19.
26. Matalinares C. ML, Díaz A. G, Arenas I. C, Raymundo V. O, Baca R. D, Uceda E. J, et al. Afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en estudiantes universitarios de Lima y Huancayo. *Rev Investig En Psicol.* 12 de enero de 2017;19(2):123.
27. Organización Panamericana de la Salud O. Resiliencia en tiempos de pandemia - [Internet]. [citado 23 de noviembre de 2020]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/resiliencia-tiempo-pandemia>
28. Psychologytools. Cómo vivir con la ansiedad y la preocupación en medio de una incertidumbre global. Informations multilingües sur le coronavirus – COVID-19. [Internet]. <https://www.psychologytools.com/downloads/cbt-worksheets-and-therapy-resources/>. 2020 [citado 23 de noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.psychologytools.com/assets/covid-19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_es.pdf
29. Pineda Roa CA, Castro Muñoz JA, Chaparro Clavijo RA. Estudio psicométrico de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en adultos jóvenes colombianos. *Pensam Psicológico.* 20 de diciembre de 2017;16(1):45-55.
30. García Álvarez D, Hernández-Lalinde J, Espinosa-Castro J, Soler J. Salud mental en la adolescencia montevideana: una mirada desde el bienestar psicológico. *Rev Arch Venez Farmacol Ter.* 2020;39(2):9.
31. Romero-Blanco C, Rodríguez-Almagro J, Onieva-Zafra MD, Parra-Fernández ML, Prado-Laguna MDC, Hernández-Martínez A. Physical Activity and Sedentary Lifestyle in University Students: Changes during Confinement Due to the COVID-19 Pandemic. *Int J Environ Res Public Health.* 09 de 2020;17(18).
32. Departamento Administrativo Nacional de Estadística D. Empleo y desempleo [Internet]. 2020 [citado 23 de noviembre de 2020]. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>
33. Jaimes NLG, Alcántara AAT, Méndez CM, Hernández ZOO. Impacto psicológico en estudiantes universitarios mexicanos por confinamiento durante la pandemia por Covid-19.: Psychological impact on Mexican university students due to confinement during the Covid-19 pandemic. [Internet]. 2020 jun [citado 23 de noviembre de 2020]. Disponible en: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/756/version/797>
34. García-Iglesias JJ, Gómez-Salgado J, Martín-Pereira J, Fagundo-Rivera J, Ayuso-Murillo D, Martínez-Riera JR, et al. Impacto del SARS-CoV-2 (Covid-19) en la salud mental de los profesionales sanitarios: una revisión sistemática. Impact of SARS-CoV-2 (Covid-19) on the mental health of healthcare professionals: a systematic review [Internet]. 23 de julio de 2020 [citado 26 de noviembre de 2020]; Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/108234>
35. Huarcaya-Victoria J. Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. *Rev Peru Med Exp Salud Pública.* 21 de abril de 2020;37(2):327-34.
36. Ramírez J, Castro-Quintero D, Lerma-Córdoba C, Yela J, Escobar-Córdoba F. CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA COVID 19 EN LA SALUD MENTAL ASOCIADAS AL AISLAMIENTO SOCIAL. 2020. Completar la referencia correct the reference
37. Ramírez M, Flórez M. Salud mental positiva para el desarrollo humano: Creencias y significados en jóvenes universitarios. *Rev Estud Clínicos E Investig Psicológica.* 2020;10(20):72.

Indices y Bases de Datos:

OPEN JOURNAL SYSTEMS

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

SCOPUS de Excerpta Medica

GOOGLE SCHOLAR

Scielo

BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)

LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México)

LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)

LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)

PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)

REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)

SABER - UCV

EBSCO Publishing

PROQUEST